

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ахадова Малика Бахромовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454063>

Введение. Современное общество переживает этап активной цифровой трансформации, охватывающей все сферы жизнедеятельности, включая образование. Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стало неотъемлемым условием развития системы непрерывного образования, направленной на формирование у студентов компетенций XXI века. В этих условиях особое значение приобретает проблема повышения эффективности самостоятельного обучения, поскольку именно самостоятельная деятельность обучающегося способствует развитию критического мышления, творческого потенциала и способности к саморазвитию.

Развитие цифровой образовательной среды открыло широкие возможности для индивидуализации и персонализации учебного процесса. Использование онлайн-платформ, мобильных приложений, виртуальных лабораторий и систем искусственного интеллекта позволяет студентам получать знания в интерактивной форме, самостоятельно планировать образовательную траекторию и контролировать результаты своей учебной деятельности. Вместе с тем возрастает потребность в совершенствовании механизмов оценки знаний, которые должны соответствовать новым форматам обучения и обеспечивать объективную, прозрачную и оперативную обратную связь между преподавателем и студентом.

В современных условиях цифровизации высшего образования важной задачей становится формирование у студентов навыков эффективного использования цифровых инструментов для самостоятельного получения знаний, анализа информации и самоконтроля. От качества организации самостоятельной работы и применяемых методов оценки напрямую зависит успешность профессиональной подготовки будущих специалистов.

Таким образом, исследование возможностей цифровых технологий в повышении эффективности самостоятельного обучения и разработка усовершенствованных механизмов оценки знаний являются актуальными направлениями современной педагогической науки.

В целях повышения уровня цифровой грамотности студентов вузы регулярно вносят изменения в основные учебные программы, разрабатывают и совершенствуют электронные образовательные ресурсы нового поколения, обновляют методы и средства преподавания дисциплин, связанных с информационными технологиями. Кроме того, значительное внимание уделяется развитию у студентов творческих способностей, креативного мышления, а также умений эффективно использовать внутренние и международные образовательные ресурсы в электронной среде обучения. Изучение и внедрение зарубежного опыта в области повышения эффективности обучения также является одной из актуальных задач современного образования.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonova, M. (2021). "Mobil texnologiyalar yordamida innovatsion ta'lim metodlarini rivojlantirish." *Ta'lim va innovatsiya jurnali*, 2(3), 45-50.
2. Berdikulov, B. (2021). "Kasb-hunar ta'limida raqamli resurslardan foydalanish samaradorligi." *Ta'lim va taraqqiyot*, 5(2), 15-22.
3. Krasavina, Yu.V. Developing Professional Information and Communication Skills through Ye-Projects / Ю.В. Красавина, М.А. Ал Аккад // Образование и Наука. – № 10. – 2014 г. – С. 93-105.
4. Jabborov, A. (2022). *Ta'limda raqamli texnologiyalar va ularning didaktik imkoniyatlari*. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti.